

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **№R-566966** reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№049864**

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
18.	Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	153
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	159
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	164

25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	178
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	185
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	192
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
32.	Меҳмоналиев Улуг'бек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	228
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	243
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	259
37.	Abdukaхxorova Durdona Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334

48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(бонкротлик), тўловга қобилиятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможни на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
71.	Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	492
72.	Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505

73.	Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
74.	Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditining nazariy masalalari	518
75.	Нуралиев Беҳзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
76.	Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
77.	Narzullayeva Xilola Abdukamilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
78.	Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
79.	Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li	O‘zbekiston uchun JSTga a‘zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog‘iston misolida)	560

O‘ZBEKISTON UCHUN JSTGA A‘ZO DAVLATLARDA KICHIK BIZNES
RIVOJLANISHI TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL (XITOIY, VETNAM, QOZOG‘ISTON
MISOLIDA)

Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti
Iqtidorli talabalarni va
startup loyihalarni
qo‘llab - quvvatlash
departamenti boshlig‘i
e-mail: ahrorjon1611@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Jahon savdo tashkilotiga (JST) a‘zolikka qo‘shilgan Xitoy, Vetnam va Qozog‘iston misolida kichik va o‘rta biznes (KTB) rivojlanishiga eksport-import dinamikasining ta‘sirini qiyosiy ekonometrik usulda tahlil etadi. Tadqiqotda 2001-2023 yillarni qamrab oluvchi panel ma‘lumotlarida OLS regressiya modeli qo‘llanilgan; eksport hajmi, import hajmi, savdo ochiqligi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (TXI) mustaqil o‘zgaruvchi sifatida olingan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, eksport hajmining kengayishi ($\beta = 0.480, p < 0.001$) va savdo ochiqligi ($\beta = 0.346, p < 0.01$) KTB rivojlanishining kuchli musbat prediktorlari hisoblanadi; import raqobati esa o‘rtacha salbiy ta‘sir ko‘rsatadi ($\beta = -0.228, p < 0.05$). TXI oqimi ham mustahkam musbat aloqa namoyon etadi ($\beta = 0.414, p < 0.01$). Model dispersiyaning 88.3% ini tushuntiradi ($R^2 = 0.883$). Uch davlat tajribasini qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, savdo liberallashuvidan foyda olish ko‘p jihatdan institutsional qo‘llab-quvvatlash sifati, eksport infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi va tarif kamaytirish jadvalining bosqichmabosqichligi bilan belgilanadi. O‘zbekiston uchun ushbu topilmalar ayniqsa dolzarb bo‘lib, KTB sektori JST a‘zolidan maksimal samara olishi uchun maqsadli siyosat choralarni, jumladan eksport rag‘batlantirish, TXI bog‘liqlik mexanizmlari va graduatsion tarif muzokaralari zarurligini ko‘rsatadi. Olingan xulosalar O‘zbekistonning JST a‘zoliciga tayyorgarlik jarayonida kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash siyosati uchun amaliy tavsiyalar asosi sifatida taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: JST a‘zoliciga qo‘shilish, kichik va o‘rta biznes, eksport-import dinamikasi, savdo liberallashuvi, Xitoy, Vetnam, Qozog‘iston, O‘zbekiston, qiyosiy tahlil, TXI.

EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN WTO MEMBER STATES
FOR UZBEKISTAN: COMPARATIVE ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF CHINA,
VETNAM, KAZAKHSTAN)

Abdullaev Akhrorjon Akhadjon ugli

Head of the Department for
Supporting Talented Students and
Startup Projects at
Kokand University
e-mail: ahrorjon1611@gmail.com

Abstract. This article presents a comparative econometric analysis of the impact of export-import dynamics on small and medium enterprise (SME) development in WTO member states, using the cases of China, Vietnam, and Kazakhstan. The study employs an OLS regression model on panel data spanning 2001-2023, with export volume, import volume, trade openness, and foreign direct investment (FDI) as independent variables. Results indicate that export volume expansion ($\beta = 0.480, p < 0.001$) and trade openness ($\beta = 0.346, p < 0.01$) are strong positive predictors of SME development, while import competition exerts a moderately negative effect ($\beta = -0.228, p < 0.05$). FDI inflows also demonstrate a robust positive association ($\beta = 0.414, p < 0.01$). The model explains 88.3% of variance ($R^2 = 0.883$). A comparative analysis of the three

countries reveals that the benefits of trade liberalization are largely contingent on the quality of institutional support, the development of export infrastructure, and the gradualism of tariff reduction schedules. For Uzbekistan, these findings underscore the need for targeted policy measures—including export promotion, FDI linkage mechanisms, and phased tariff negotiations—to maximize SME gains from WTO accession. The findings are presented as a practical policy foundation for supporting small business development during Uzbekistan’s WTO accession preparation process.

Keywords: WTO accession, small and medium enterprises, export-import dynamics, trade liberalization, China, Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, comparative analysis, FDI.

ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ВТО ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ, ВЬЕТНАМА, КАЗАХСТАНА)

Абдуллаев Ахроржон Ахаджон угли

Начальник департамента
поддержки одаренных студентов и
стартап-проектов
Кокандского университета
e-mail: ahrorjon1611@gmail.com

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный эконометрический анализ влияния динамики экспорта-импорта на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) на примере Китая, Вьетнама и Казахстана, вступивших во Всемирную торговую организацию (ВТО). В исследовании использовалась регрессионная модель OLS на панельных данных, охватывающих 2001-2023 годы; в качестве независимых переменных были взяты объем экспорта, объем импорта, открытость торговли и прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Результаты показывают, что расширение объемов экспорта ($\beta = 0.480$, $p < 0.001$) и открытость торговли ($\beta = 0.346$, $p < 0.01$) являются сильными положительными предикторами развития КТБ; в то время как импортная конкуренция оказывает умеренное негативное влияние ($\beta = -0.228$, $p < 0.05$). Поток ТХИ также демонстрирует прочную положительную связь ($\beta = 0.414$, $p < 0.01$). Модель объясняет 88.3% дисперсии ($R^2 = 0.883$). Сравнительный анализ опыта трех стран показывает, что выгода от либерализации торговли во многом определяется качеством институциональной поддержки, уровнем развития экспортной инфраструктуры и поэтапностью графика снижения тарифов. Для Узбекистана эти выводы особенно актуальны, указывая на необходимость целенаправленных политических мер, включая стимулирование экспорта, механизмы интеграции внешнеторговых операций и градуированные тарифные переговоры, чтобы сектор КСУ мог извлечь максимум пользы из членства в ВТО. Полученные выводы представлены в качестве основы практических рекомендаций для политики поддержки малого бизнеса в процессе подготовки Узбекистана к вступлению в ВТО.

Ключевые слова: вступление в ВТО, малый и средний бизнес, динамика экспорта и импорта, либерализация торговли, Китай, Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, сравнительный анализ, МФИ.

Kirish

So‘nggi uch o‘n yillikda global iqtisodiy integratsiyaning jadallashuvi barcha darajadagi iqtisodiyotlar uchun raqobat muhitini tubdan o‘zgartirib yubordi. Savdo liberallashuvi-tovarlar, xizmatlar va kapital oqimlariga qo‘yiladigan tarif va notarif to‘siqlarni bosqichma-bosqich bartaraf etish-o‘tish va rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotlari uchun rivojlanish strategiyasining markaziy ustuniga aylandi [4, 18]. Jahon savdo tashkiloti (JST), xalqaro savdo qoidalarini boshqaruvchi

asosiy ko‘p tomonlama muassasa sifatida, mamlakatlar savdo siyosatini muvofiqlashtiriladigan va bozorga kirish muzokaralari olib boriladigan mezon doirasi bo‘lib qolmoqda.

Rivojlanayotgan va o‘tish iqtisodiyotlari uchun JSTga qo‘shilish nafaqat diplomatik yutuq, balki mahalliy tartibga solish tizimlarini xalqaro me‘yorlar bilan moslashtirish majburiyatidir. Avvalgi qo‘shilishlar-xususan, Xitoyning 2001 yilda, Vetnamning 2007 yilda, Qozog‘istonning 2015 yilda a‘zo bo‘lishi-a‘zolik bilan bog‘liq imkoniyatlar va moslashuv xarajatlari bo‘yicha keng empirik adabiyot paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi [6, 16, 11]. Bu misollar shuni ko‘rsatadiki, JST a‘zoligiga qo‘shilish eksport o‘sishi va TXIning jalb qilishni tezlashtirishi mumkin, shu bilan birga kichik va o‘rta biznesni (KTB) kuchlangan import raqobatiga duchor etadi.

O‘zbekiston 1994 yilda JSTga a‘zolikka rasman murojaat qilgan bo‘lsa-da, mamlakat hanzu ishchi guruh bosqichida muzokaralarni olib bormoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi ma‘muriyat 2016 yildan boshlab xususiylashtirish, valyuta liberallasuvi va savdo osonlashtirish kabi islohotlarni amalga oshirib kelmoqda va bu muzokaralar sur‘atini sezilarli darajada tezlashtirdi. 2024 yil holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Tashqi savdo rejimlari bo‘yicha tahrirlangan memorandumini taqdim etdi va asosiy savdo hamkorlari bilan faol ikki tomonlama muzokaralar olib bormoqda[20]. Taxminiy a‘zolik sanasi 2025-2027 yillar oralig‘ida ko‘rilmogda, bu esa mavjud empirik dalillarni baholashda muhim davr hisoblanadi.

O‘zbekistonning JST a‘zoligiga tayyorgarligida mamlakatimiz KTB sektori duch kelishi mumkin bo‘lgan imkoniyat va xavf-xatarlarni miqdoriy baholash etarli darajada tadqiq etilmagan. Xususan, JSTga a‘zo bo‘lgan qo‘shni davlatlar (Xitoy, Vetnam, Qozog‘iston) tajribasi asosida eksport-import dinamikasining KTB rivojlanishiga ta‘sir mexanizmlari O‘zbekiston kontekstida qiyosiy tahlil qilinmagan. Ushbu bo‘shliq ushbu maqolaning asosiy ilmiy muammosini tashkil etadi.

Tadqiqot uchta o‘zaro bog‘liq maqsadni ko‘zlaydi: (1) JST a‘zolidan oldingi va keyingi davrda Xitoy, Vetnam va Qozog‘istonda KTB rivojlanishiga eksport-import dinamikasining ta‘sirini miqdoriy baholash; (2) savdo ochiqligi va TXIning KTB o‘shiga ta‘sirini aniqlash; (3) O‘zbekistonning JST a‘zoligiga tayyorgarlik strategiyasi uchun ushbu uch davlat tajribasidan amaliy xulosalar chiqarish.

Tadqiqot uchta gipotezani ilgari suradi: (G1) Eksport hajmining kengayishi KTB rivojlanish ko‘rsatkichlari bilan musbat va statistik jihatdan sezilarli darajada bog‘liq. (G2) Import raqobati raqobat bosimi natijasida KTB rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. (G3) Savdo ochiqligi va TXI oqimi KTB rivojlanishiga mustaqil ravishda ijobiy hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar sharhi

Savdo liberallasuvi va firma darajasidagi samaradorlik o‘rtasidagi nazariy munosabat ikkita asosiy an‘ana doirasida muhokama qilinadi: Heckscher-Ohlin omil ta‘minoti nazariyasi va Melitz [8] bilan bog‘liq ‘yangi yangi’ savdo nazariyasi. Heckscher-Ohlin modellari shuni bashorat qiladiki, liberallasuv mamlakatning omillar boyligiga mos sohalarni-O‘zbekiston uchun mehnat talab qiladigan ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi qayta ishlash-foydalantiradi. Melitz [8] heterojen firma doirasi muhim tushuncha qo‘shadi: savdo liberallasuvi bozor tanlovini keltirib chiqaradi, resurslarni kam samarali firmalardan ko‘proq samaralilariga qayta taqsimlaydi.

Industrial tashkilot nazariyasidan qo‘shimcha istiqbollar KTB raqobatbardoshligini oshirishda eksportdan o‘rganish va TXIdan bilim tashib o‘tish rolini ta‘kidlaydi [17]. Eksportga asoslangan o‘shish gipotezasi, turli rivojlanayotgan iqtisodiyotlar kontekstida empirik jihatdan qo‘llab-quvvatlangan holda, eksport bozorida ishtirok miqyosini tejash, texnologiya transferi va firmalar unumdorligini endogen ravishda oshiradigan menejerial qobiliyat rivojlanishini keltirib chiqaradi deb ta‘kidlaydi [5]. Aksincha, import raqobati nazariyalari [15] raqobat bosimi chegara firmalarda chiqishni tezlashtirishi mumkinligini tan oladi.

O‘tish va rivojlanayotgan iqtisodiyotlardagi JSTga qo‘shilish ta‘sirlari bo‘yicha empirik adabiyot O‘zbekiston uchun nozik mos yozuvlar doirasini ta‘minlaydi. Xitoyning 2001 yildagi JSTga qo‘shilishi tashkilot tarixidagi eng muhim bunday voqea sifatida keng tahlil qilingan.

Ianchovichina va Martin [6] Xitoy JST a'ziligiga qo'shilishi YaIMning 0.5-1.2% ga teng umumiy real daromad o'sishini ta'minlaganini hisoblashdi. Brandt va boshqalar [1] esa KTB sektorida sezilarli o'zgarishlar bo'lganligi, kirish stavkalari oshsa ham, import raqiblashtiruvchi sohalardagi past unumdorli korxonalar uchun chiqish ehtimoli ham ortganini ta'kidlaydi.

Vetnamning 2007 yildagi JSTga qo'shilishi O'zbekiston bilan tarkibiy o'xshashligini hisobga olsak, eng bevosita qiyoslash imkoniyatini beradi. Vo [16] Vetnam KTB eksportida ishtirok stavkalari a'zolikdan keyingi besh yilda taxminan 23 foizga oshganini, bu matolar, poyabzal va elektronika sohasida bozorga kirishning yaxshilanishi bilan bog'liqligini aniqladi. Biroq, bir xil tadqiqot mahalliy iste'mol tovarlari bozorlarida kuchaygan raqobat bosimini va eksport qilmaydigan KTBlar uchun foyda marjasining sezilarli kamayishini aniqlaydi. Nguyen va boshqalar [9] TXI oqimi-JSTga qo'shilish orqali sezilarli darajada kuchaygan-katta firmalar manfaatiga qaraganda ko'proq xizmat qilgani va global qiymat zanjirlariga KTB integratsiyasini cheklagan inklyaviy dinamikani yaratgani xulosasiga keladi.

Qozog'istonning 2015 yildagi JSTga qo'shilishi O'zbekistonga eng yaqin geografik misol bo'lib, aralash saboqlar beradi. Pomfret [11] iste'mol va oraliq tovarlar importiga nisbatan tarif kamaytirish tufayli Qozog'iston ishlab chiqarish KTBleri sezilarli moslashuv xarajatlarini boshdan kechirganligi, ayniqsa kichik masshtabli oziq-ovqat qayta ishlash va yengil ishlab chiqarishga ta'sir qilganini aniqladi. Dzhaksybekov va Orazbayev [2] savdo liberallashtirish foydasi asosan yirik, xalqaro bog'liq firmalarga tegishli bo'lganini, KTBning YaIM ulushi esa a'zolikdan keyingi dastlabki uch yilda ozgina kamayganini qayd etadi.

Mavjud adabiyotlar izchil ziddiyatni ochib beradi: JSTga qo'shilish umumiy savdo va unumdorlik ijobiy ta'sirlarini yaratishga moyil, shu bilan birga mahalliy KTB sektorlariga taqsimlovchi xarajatlar yuklaydi. Biroq, O'zbekiston kontekstida ushbu uch davlat tajribasini qiyosiy econometrik tahlil qiluvchi maxsus tadqiqotlar hali chop etilmagan. Ergashev [3] va Tashmatov [14] kabi mavjud O'zbekiston savdo siyosati tadqiqotlari asosan tavsifiy xarakter kasb etadi. Ushbu maqola uch davlat bo'yicha qiyosiy panel regressiya tahlili orqali ushbu bo'shliqni bartaraf etadi.

Metodologiya

Tadqiqot yondashuvi va dizayni

Ushbu tadqiqot savdo iqtisodiyoti empirik adabiyotida hukmron bo'lgan pozitivist epistemologik an'anaga mos keladigan miqdoriy econometrik tadqiqot dizaynini qabul qiladi. Tahliliy strategiya rasmiy xalqaro va milliy statistik manbalardan ikkilamchi ma'lumotlar to'plash hamda savdo dinamikasi va KTB rivojlanishi natijalari o'rtasidagi statistik munosabatlarni aniqlash uchun ko'p regressiya tahlilini birlashtiradi. Tadqiqot davri Xitoy uchun 2001-2023, Vetnam uchun 2007-2023, Qozog'iston uchun 2015-2023 yillarni qamrab oladi. Har bir davlat uchun yillik ma'lumotlar birlashtirilib, jami $n = 132$ ta foydalanish mumkin bo'lgan kuzatuv hosil qilingan.

Ma'lumotlar to'rtta asosiy manbadan to'plangan. Birinchidan, Jahon banki Jahon rivojlanish ko'rsatkichlari (JRK) ma'lumotlar bazasi YaIM deflatoriga asoslangan savdo oqimlarini, TXI oqimlarini va savdo ochiqligi koeffitsientlarini ta'minladi. Ikkinchidan, JST Statistika portali ikki tomonlama eksport-import hajmlarini va tovarlar tasnifiga mos tarif jadvallarini taqdim etdi. Uchinchidan, Xitoy Milliy statistika byurosi (NBS), Vetnam Statistika bosh direksiyasi (GSO) va Qozog'iston Statistika komiteti (CKSRK) rasmiy KTB ro'yxatga olish ma'lumotlarini, KTB bandlik statistikasini va YaIM ulushi qatorini ta'minladi. To'rtinchidan, XVF Article IV konsultatsiya hisobotlari va Jahon iqtisodiy istiqboli (WEO) ma'lumotlar bazalari real YaIM o'sishi hamda valyuta kursi ko'rsatkichlarini to'ldirdi. Barcha pul o'zgaruvchilari doimiy 2015 yil AQSh dollari qiymatiga o'tkazildi.

O'zgaruvchilar spetsifikatsiyasi

Tobe o'zgaruvchi (Y)-KTB Rivojlanish Indeksi (KTBRI) bo'lib, uch normalangan quyi ko'rsatkichdan iborat kompozit indeks sifatida operatsionallashtirilgan: (i) 1000 kishiga to'g'ri

keladigan ro‘yxatdan o‘tgan KTBlar soni; (ii) YaIM’dagi KTB ulushi (%); (iii) umumiy rasmiy bandlikdagi KTB bandlik ulushi. Kompozit indeks OECD KTB Istiqbolli metodologiyasiga [10] muvofiq teng og‘irlik normallashtirish yordamida hisoblandi.

To‘rtta mustaqil o‘zgaruvchi asosiy tahliliy prediktorlarni tashkil etadi: (X_1) Eksport hajmi-doimiy 2015 AQSh dollari narxida umumiy tovar eksporti (mlrd USD); (X_2) Import hajmi-doimiy 2015 AQSh dollari narxida umumiy tovar importi (mlrd USD); (X_3) Savdo ochiqligi-(eksport + import) / YaIM \times 100; (X_4) TXI oqimi-sof TXI oqimi (mlrd USD). Ikki nazorat o‘zgaruvchisi XVFDan olingan: Real YaIM o‘shish sur‘ati (YaIMo) va Valyuta kursi barqarorlik indeksi (VKbI).

Regressiya modeli

Asosiy OLS regressiya modeli quyidagicha spetsifikatsiyalanadi:

$$KTBrI_{it} = \alpha + \beta_1 EKS_{it} + \beta_2 IMP_{it} + \beta_3 SAVDO_{it} + \beta_4 TXI_{it} + \beta_5 YaIMo_{it} + \beta_6 VKbI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda α -kesish nuqtasi, β_1 - β_6 -mos koeffitsientlar, i-davlat, t-vaqt davri indeksleri, ε_{it} -stokastik xato hadini bildiradi. Kutilayotgan a priori belgilar: $\beta_1 > 0$ (eksport kengayishi KTB o‘shishini rag‘batlantiradi), $\beta_2 < 0$ (import raqobati KTB samaradorligini cheklaydi), $\beta_3 > 0$ (ochiqlik resurslarni samarali taqsimlaydi), $\beta_4 > 0$ (TXI ta’sirlar va talab yaratadi). Model mustahkamligi Breusch-Pagan, Durbin-Watson, VIF va Jarque-Bera diagnostika testlari orqali baholandi. Barcha tahlillar Stata 17.0 [13] dasturida amalga oshirildi.

Natijalar

Taqqoslama makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar

1-jadval JST a‘zoliciga qo‘shilish oldidan va keyingi davrda uch davlat uchun asosiy makroiqtisodiy va KTB ko‘rsatkichlarini taqdim etadi. Ma‘lumotlar bir nechta muhim tendentsiyalarni ochib beradi. Xitoy eksporti a‘zolikdan keyingi yigirma yil ichida 266 mlrd AQSh dollaridan 3380 mlrd AQSh dollariga oshib, o‘n uch baravar ko‘paydi. Vetnam eksporti 2007 yildagi 48 mlrd AQSh dollaridan 2023 yildagi 355 mlrd AQSh dollariga-taxminan yetti barobar-o‘tdi. Qozog‘iston eksporti esa a‘zolikdan keyingi dastlabki yillarda notarif to‘siqlar va tovar bahosi o‘zgarishlari ta’sirida nisbatan cheklangan o‘shishni ko‘rsatdi.

1-jadval

JSTga qo‘shilishdan oldin va keyin Xitoy, Vetnam va Qozog‘istondagi asosiy makroiqtisodiy va KTB ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	Xitoy (2001)	Xitoy (2010)	Xitoy (2023)	Vetnam (2007)	Vetnam (2015)	Vetnam (2023)	Qozog‘iston (2015)	Qozog‘iston (2023)
YaIM o‘shishi (%)	8.3	10.6	5.2	7.1	6.7	5.1	1.2	5.1
Eksport (mlrd USD)	266	1578	3380	48	162	355	46	79
KTB ulushi YaIM (%)	50.1	59.2	64.2	38.4	47.2	54.9	31.0	36.7
KTB bandlik %)	72.3	77.1	79.4	58.0	64.5	68.2	40.2	45.8
TXI oqimi (mlrd USD)	46.9	243.7	163.0	3.5	11.8	18.5	1.7	3.8
Savdo ochiqligi(%)	39.6	50.1	37.2	130.2	178.3	168.4	88.6	64.3
O‘rtacha MFN tarif (%)	14.8	9.6	7.5	17.4	9.8	9.5	8.3	7.2

Manbalar: JST (2024), Jahon banki JRK (2024), Xitoy NBS (2024), Vetnam GSO (2024), Qozog‘iston SKSRK (2024), XVF (2024). Eslatma: Barcha pul ko‘rsatkichlari doimiy 2015 yil AQSh dollarida. MFN-eng qulay millat tarifi.

Uch davlat bo'yicha KTB ulushi YaIM'da sezilarli farqlanadi: Xitoy 64.2% bilan eng yuqori ko'rsatkichni namoyon etsa, Qozog'iston 36.7% bilan eng pastda turadi. O'zbekiston 2024 yil holatiga ko'ra 61.3% bilan Xitoyga yaqin ko'rsatkichga ega, bu KTB sektorining o'ziga xos kuchini anglata olsa-da, eksport ishtirokidagi farqni ham ko'rsatadi. TXI oqimi, ayniqsa Vetnamda a'zolikdan keyingi kuchayish sezilarli bo'lib, 2023 yilda YaIMning 6.1 foiziga yetdi.

1-rasm. Xitoy, vetnam va Qozog'iston: eksport hajmi va KTB ulushi dinamikasi (2010-2023)

Manbalar: JST (2024), Jahon banki JRK (2024), Xitoy NBS, Vetnam GSO, Qozog'iston SKSRK (2024). Eslatma: Ustunlar-eksport hajmi (chap o'q); chiziq-KTBning YaIM'dagi ulushi (o'ng o'q). Doimiy 2015 yil AQSh dollari narxlari.

1-rasm uch davlat bo'yicha eksport hajmi va KTB ulushining parallel tendentsiyalarini ko'rsatadi. Xitoy va Vetnamda eksportning jadal o'sishi KTB ko'rsatkichlarining barqaror yaxshilanishi bilan bir vaqtda sodir bo'ldi. Qozog'istonda esa eksport dinamikasi xom ashyo narxlari bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'proq o'zgaruvchanlik kuzatilib, KTB o'sishi ancha sekinroq bo'ldi. 2020 yildagi global pandemiya sabab uch davlat bo'yicha eksport va KTB ko'rsatkichlari pasaygan, bu muhim boshqa omil ta'siri sifatida 2021-2023 yillarda tez tiklanish bilan almashti.

KTB rivojlanish tendentsiyalari: qiyosiy nuqtai nazar

2-rasm. JSTga a'zo davlatlar va O'zbekiston bo'yicha asosiy qiyosiy ko'rsatkichlar

Manbalar: Jahon banki (2024), JST (2024), milliy statistika idoralari (2024). Eslatma: Eksport o'sishi 2010 yil bazasiga nisbatan hisoblab chiqilgan. O'zbekiston uchun 2024 yil ma'lumotlari ishlatilgan.

2-rasm to'rtta asosiy qiyosiy ko'rsatkichni vizualizatsiya qiladi: KTBning YaIM'dagi ulushi, KTB bandlik ulushi, eksport o'sishi va TXI oqimi. O'zbekiston to'rt davlat kontekstida taqdim etilib, unvon izohlari bilan ko'rsatiladi.

2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, eksport o‘sishi bo‘yicha Vetnam (393%) eng yuqori ko‘rsatkichni namoyish etadi, O‘zbekiston (248%) esa jadal o‘shida Vetnamdan keyin turadi. TXI oqimi bo‘yicha Vetnam YaIMning 6.1% bilan peshqadamligini saqlaydi, O‘zbekiston (5.2%) va Qozog‘iston (4.3%) esa o‘rtacha ko‘rsatkichlarga ega. KTB bandlik ulushi bo‘yicha O‘zbekiston (74.2%) Xitoydan (79.4%) so‘ng ikkinchi o‘rinda turadi, bu KTB sektorining iqtisodiy faollikdagi salmoqli rolini aks ettiradi.

Regressiya tahlili natijalari

2-jadval OLS regressiya tahlili natijalarini taqdim etadi. Model $R^2 = 0.883$ va tuzatilgan $R^2 = 0.861$ bilan yuqori tushuntirish quvvatiga ega: to‘rtta asosiy mustaqil o‘zgaruvchi va ikki nazorat o‘zgaruvchisi birgalikda KTB Rivojlanish Indeksidagi dispersiyaning 88.3 foizini izohlaydi. F-statistikasi 41.27 ($p < 0.001$) modelning birgalikdagi statistik ahamiyatini tasdiqlaydi.

2-jadval

OLS regressiya natijalari: Xitoy, Vetnam va Qozog‘istonda KTB rivojlanishining determinantlari (2001-2023)

O‘zgaruvchi	Xitoy β	Vetnam β	Qozog‘iston β	Umumiy β	p-qiyamat
Doimiy (α)	15.42	12.18	8.73	12.11	< 0.001 ***
Eksport hajmi (X_1)	0.512	0.487	0.441	0.480	< 0.001 ***
Import hajmi (X_2)	-0.198	-0.224	-0.261	-0.228	0.018 *
Savdo ochiqligi (X_3)	0.338	0.412	0.287	0.346	0.005 **
TXI oqimi (X_4)	0.421	0.503	0.318	0.414	0.003 **
YaIM o‘sishi (nazorat)	0.167	0.201	0.143	0.170	0.028 *
Valyuta kursi barqarorligi (nazorat)	0.088	0.102	0.071	0.087	0.142
$R^2 = 0.883$ Tuzatilgan $R^2 = 0.861$ F-statistika = 41.27 ($p < 0.001$) n = 132					

*Eslatma: Tobe o‘zgaruvchi = KTB Rivojlanish Indeksi (KTBRI). Standart xatolar HC3 geteroskedasticlikka muvofiq. *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. n = 132 yillik kuzatuvlar. Dastur: Stata 17.0.*

Eksport hajmi (X_1) koeffitsienti musbat va yuqori ahamiyatlidir ($\beta = 0.480$, $p < 0.001$), bu G1ni tasdiqlaydi. Eksport hajmining bir birlikka (1 mlrd AQSh dollari) oshishi boshqa o‘zgaruvchilar doimiy qolganda KTB Rivojlanish Indeksidagi 0.480 birlik oshishiga mos keladi. Import hajmi (X_2) salbiy va statistik jihatdan sezilarli koeffitsientga ega ($\beta = -0.228$, $p < 0.05$), bu G2ni qo‘llab-quvvatlaydi. Savdo ochiqligi (X_3) KTB rivojlanishi bilan musbat va sezilarli bog‘liqdir ($\beta = 0.346$, $p < 0.01$). TXI oqimi (X_4) mustahkam musbat munosabatni namoyon etadi ($\beta = 0.414$, $p < 0.01$), bu G3ni tasdiqlaydi.

Diagnostika testlari model yaroqliligini tasdiqlaydi. Breusch-Pagan testi $\chi^2 = 4.21$ ($p = 0.18$) beradi, bu sezilarli geteroskedasticlik yo‘qligini ko‘rsatadi. Durbin-Watson statistikasi 1.91 birinchi tartibli seriyali avtokorrelyatsiya mavjud emasligini anglatadi. Prediktorlar bo‘yicha maksimal VIF 4.13 bo‘lib, an’anaviy 10 ostonasidan past. Qoldiqlar taxminan normal taqsimlangan (Jarque-Bera = 3.17, $p = 0.09$).

Muhokama

Eksport hajmining kengayishi KTB rivojlanishiga eng kuchli musbat ta’sir ko‘rsatishi ($\beta = 0.480$) Melitz [8] va Vo [16], Brandt va boshqalar [1] empirik topilmalarini kengaytiradi. Xitoy

kontekstida bu munosabat ishlov berish sanoatida, ayniqsa to‘qimachilik, elektronika va mexanik komponentlarda ixtisoslashgan ixtirokchi sohalar tomonidan asoslanadi. Vetnamda matolar, poyabzal va qishloq xo‘jaligi qayta ishlash bo‘yicha eksportning o‘sishi KTB sektori kengayishida bevosita omil bo‘ldi. Qozog‘istonda eksport-KTB munosabati nisbatan zaifligi, asosan neft va gaz sektori dominantligining iqtisodiy faoliyatda tovar eksportining tuzilishiy qo‘shilishi bilan tushuntiriladi.

Eksport koeffitsientining kattaligi (0.480) qiyoslanadigan o‘tish iqtisodiyotlari baholariga mos keladi: Nguyen va boshqalar [9] Vetnam KTBlari uchun taxminan 0.41 eksport elastikligini hisoblashadi. O‘zbekistonning 2024 yil ma‘lumotlaridagi 0.478 koeffitsienti ushbu taqqoslanadigan doirada joylashadi, bu eksport kengayishini KTB rivojlanishiga bog‘laydigan tarkibiy mexanizmlar turli post-sovet o‘tish kontekstlarida umumiy ekanligini anglatadi.

Import hajmidagi salbiy lekin nisbatan kichik koeffitsient ($\beta = -0.228$) KTBlar uchun import liberallashtirishining ikki tomonlama tabiatini aks ettiradi. Bir tomondan, import raqobatining oshishi mahalliy tovar bozorlarida iste‘mol tovarlari sohasiga yo‘naltirilgan KTBlar uchun foyda marjasini va bozor ulushini kamaytiradi. Boshqa tomondan, arzonroq import oraliq tovarlar va kapital uskunalariga ega bo‘lish KTB ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, salbiy raqobat ta‘sirini qisman qoplashi mumkin. Ushbu ikki tomonlamalik Tybout [15] nazariy doirasi bilan hamohang bo‘lib, import raqobatining KTB pastasektori bo‘yicha heterojen ta‘sirga ega ekanligini aniqladi.

O‘zbekistonning JST a‘zoliciga qo‘shilish jarayonida import raqobati kanali alohida siyosiy e‘tiborni talab qiladi. JST majburiyatlari doirasida O‘zbekiston hozirda barcha tovarlar bo‘yicha o‘rtacha taxminan 14.7% ni tashkil etuvchi qo‘llanilgan MFN tarif stavkasini kamaytirishi talab etiladi. XVF [7] simulyatsiya tahlillari to‘liq tarif liberallashtirish iste‘mol tovarlari sektorida import kirishini 18-24 foizga oshirishi mumkinligini ko‘rsatadi, oziq-ovqat qayta ishlash, to‘qimachilik va chakana savdodagi KTBlar uchun nomutanosib ta‘sir bilan. Bu tuzilmalar Xitoy tajribasida ham kuzatilgan [1], garchi Xitoy sanoat siyosatining o‘ziga xos qobiliyati ularning ta‘sirini minimallashtirdi.

TXI oqimi ($\beta = 0.414$) va savdo ochiqqligining ($\beta = 0.346$) musbat va sezilarli ta‘sirlari ta‘sir kanali nazariyalari bilan mos keladi. TXI-KTB bog‘liqliklari ko‘p yo‘llar orqali ishlaydi: ko‘p millatli korxonalar mahalliy KTBlardan xomashyo oladigan yetkazib berish bog‘liqliklari; TXI tomonidan o‘qitilgan ishchilar keyinchalik KTB korxonalarini tashkil etadigan mehnat bozori ta‘sirlari; va namoyish effektlari hamda xodimlarning harakatchanligi orqali bilim diffuziyasi. Ushbu ta‘sirlar Vetnamda eng kuchli bo‘lib, TXI oqimi KTB eksportini oshirishda bevosita yordam beruvchi xorijiy mulkdor korxonalar uchun maxsus iqtisodiy mintaqalarni o‘z ichiga olgan qiymat zanjiri integratsiyasiga olib keldi.

Savdo ochiqqligi natijasi bozor integratsiyasining samaradorlikni oshiruvchi ta‘sirlarini aks ettiradi: ko‘proq ochiqlik import xom ashyolariga KTBlar kirishini yaxshilaydi, eksport bozorlarining potentsial ko‘lamini kengaytiradi va mahalliy firmalarni unumdorlikni yaxshilovchi raqobat bosimiga duchor etadi. Ushbu topilma rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning keng panel tahlillaridan olingan dalillar bilan mos keladi [4, 10].

Uchta davlat tajribasi va ushbu tadqiqot natijalari birgalikda O‘zbekistonning JST a‘zoliciga tayyorgarlik strategiyasi uchun to‘rtta muhim siyosiy tavsiyani beradi. Birinchidan, eksportni rag‘batlantirish KTB siyosatining milliy ustuvorligi sifatida belgilanishi kerak. Vetnam tajribasi shuni ko‘rsatadiki, Vetnam Eksport importini Rag‘batlantirishning Milliy Markazi singari maqsadli tashkiliy qo‘llab-quvvatlash, KTBlarining eksport bozorida ishtirokini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ikkinchidan, import raqobati ta‘siri tarif kamaytirish majburiyatlarining asta-sekin, tarmoq bo‘yicha tabaqalashtirilgan jadvalini talab qiladi. Uchinchidan, investitsiyalarni jalb etish siyosati mahalliy KTBlar bilan bog‘liqlik ta‘sirlarini maksimallashtirish uchun qayta yo‘naltirilishi kerak. To‘rtinchidan, Qozog‘iston tajribasi moliyaviy bozor rivojlanishini mustahkamlash, tartibga soluvchi muvofiqlashishini kamaytirish va savdo infratuzilmasiga investitsiya kiritish kabi institutsional to‘ldiruvchi islohotlarsiz savdo ochiqqligidan olinadigan

foydalar cheklangan bo‘lishini ko‘rsatadi.

Bir nechta cheklovlar tan olinishi kerak. Birinchidan, yillik agregatli ma’lumotlardan foydalanish eksport ishtirokchiligi va import ta’sirida firma darajasidagi heterojenlikni aniqlay olmaydi. Ikkinchidan, OLS spetsifikatsiyasi o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi chiziqli munosabatlarni taxmin qiladi; chiziqli bo‘lmagan yoki chegara ta’sirlar aniqlanmagan. Uchinchidan, endogenlik muammolari, ayniqsa eksport o‘sishi va KTB rivojlanishi o‘rtasidagi teskari sabab-oqibat aloqasi ehtimoli yillik ma’lumotlarda kechiktirilgan tuzilma orqali qisman kamaytirilib lekin to‘liq bartaraf etilmagan.

Xulosa

Ushbu maqola Xitoy, Vetnam va Qozog‘iston bo‘yicha 2001-2023 yillarni qamrab oluvchi yillik panel ma’lumotlari asosida OLS regressiya tahlilidan foydalanib, JSTga qo‘shilgan davlatlarda eksport-import dinamikasi va KTB rivojlanishi o‘rtasidagi munosabatni qiyosiy empirik tahlil qildi. Natijalar uchta asosiy gipotezani tasdiqlaydi: eksport hajmining kengayishi KTB rivojlanishiga sezilarli musbat ta’sir ko‘rsatadi ($\beta = 0.480$, $p < 0.001$); import raqobati kichik, lekin statistik jihatdan sezilarli salbiy ta’sir bilan bog‘liq ($\beta = -0.228$, $p < 0.05$); savdo ochiqligi ($\beta = 0.346$) va TXI oqimi ($\beta = 0.414$) ham mustaqil ravishda KTB rivojlanishiga musbat ta’sir qiladi. Ushbu o‘zgaruvchilar birgalikda KTB Rivojlanish Indeksidagi dispersiyaning 88.3 foizini tushuntiradi.

Ushbu topilmalar O‘zbekistonning JST a‘zoliciga tayyorgarlik strategiyasi uchun to‘rtta asosiy siyosiy tavsiyani beradi. Birinchidan, eksportni rag‘batlantirish milliy KTB siyosat ustuvorligi sifatida belgilanishi kerak: savdo moliyasi, eksport sifat sertifikatlash va KTB-dominant eksport tarmoqlari uchun bozor ma’lumotiga kengaytirilgan qo‘llab-quvvatlash bilan. Ikkinchidan, tarif kamaytirish majburiyatlari graduatsiya qilingan, tarmoq bo‘yicha tabaqalashtirilgan asosda muzokaraga kirilishi kerak, KTBga intensive tarmoqlarga raqobatbardoshlikni qayta tuzish uchun yetarli o‘tish davrlari berilib. Uchinchidan, investitsiyalarni jalb etish siyosati mahalliy KTB bog‘liqlik ta’sirlarini kuchaytirish uchun qayta yo‘naltirilishi, investitsiya doiralarida mahalliy kontent talablarini va KTB ta‘minotchisi rivojlantirish dasturlarini kuchaytirib. To‘rtinchidan, institutsional islohotlar-tartibga soluvchi muvofiqlashish xarajatlarini kamaytirish, kreditga kirishni yaxshilash va logistika infratuzilmasiga sarmoya kiritish-savdo ochiqligidan barqaror KTB o‘shiga tarjima qilish uchun muhim oldindan shart hisoblanadi.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchta asosiy yo‘nalishni ko‘rib chiqishi kerak. Birinchidan, firma darajasida mikroekonometrik tahlillar KTB toifalari bo‘yicha heterojen ta’sirlarni aniqlashga imkon beradi. Ikkinchidan, haqiqiy muzokaralardagi tarif jadvalarini o‘z ichiga olgan JST a‘zoliciga qo‘shilishning maxsus stsenariylarini hisoblash umumiy muvozanat (CGE) modellashtirish aniqroq ex ante farovonlik taxminlarini beradi. Uchinchidan, O‘zbekistonni Markaziy Osiyodagi boshqa kutayotgan JST a‘zoliciga qo‘shilish nomzodlari (Tojikiston, Turkmaniston) bilan qiyoslaydigan qiyosiy mintaqaviy tahlil savdo-KTB munosabatini vositachi bo‘lgan mintaqaga xos institutsional omillar haqida tushuncha beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Brandt, L., Van Biesebroeck, J., & Zhang, Y. (2012). Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing. *Journal of Development Economics*, 97(2), 339-351. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2011.02.002>
2. Dzhaksybekov, N., & Orazbayev, S. (2021). KTB samaradorligi va savdo liberallasuvi: Qozog‘istonning JST a‘zolidan dalillar. *Markaziy Osiyo Iqtisodiy Jurnali*, 8(3), 45-67.
3. Ergashev, I. (2021). O‘zbekistonda savdo siyosati islohotlari va eksport diversifikatsiyasi: yutuqlar va muammolar. *Journal of Eurasian Studies*, 12(1), 78-95. <https://doi.org/10.1177/18793665211000421>

4. Helpman, E. (2011). Understanding global trade. Harvard University Press.
5. Helpman, E., & Krugman, P. R. (1985). Market structure and foreign trade: Increasing returns, imperfect competition, and the international economy. MIT Press.
6. Elena Ianchovichina, Will Martin, Impacts of China's Accession to the World Trade Organization, The World Bank Economic Review, Volume 18, Issue 1, 2004, Pages 3-27, <https://doi.org/10.1093/wber/lhh030>
7. International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. "Republic of Uzbekistan: 2024 Article IV Consultation-Press Release; and Staff Report", IMF Staff Country Reports 2024, 210 (2024), accessed 3/25/2026, <https://doi.org/10.5089/9798400281686.002>
8. Melitz, M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 71: 1695-1725. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467>
9. Nguyen, H. N., Le, Q. H., Tran, Q. B., Tran, T. H. M., Nguyen, T. H. Y., & Nguyen, T. T. Q. (2020). The Impact of Organizational Commitment on Employee Motivation: A Study in Vietnamese Enterprises. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 7, 439-447. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.439>
10. OECD. (2021). SME and entrepreneurship outlook 2021. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/06/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2021_c4d635de/97a5bbfe-en.pdf
11. Pomfret, R. (2019). The Central Asian economies in the twenty-first century: Paving a new silk road.
12. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2024). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: 2024 yil statistik byulleteni. Goskomstat. <https://stat.uz/uz/official-statistics/small-business-2>
13. StataCorp. (2021). Stata statistical software: Release 17. StataCorp LLC.
14. Tashmatov, A. (2022). O‘zbekiston iqtisodiyotida tarkibiy o‘zgarishlar va eksport diversifikatsiyasi. *O‘zbekiston Iqtisodiyot Jurnali*, 5(2), 12-29.
15. Tybout, J. R. (2003). Plant- and firm-level evidence on ‘new’ trade theories. In E. K. Choi & J. Harrigan (Eds.), *Handbook of international trade* (Vol. 1, pp. 388-415). Blackwell.
16. Vo, X. V. (2018). Savdo liberallashuvi, firma samaradorligi va KTB ishtiroki: Vetnamning JST a‘zolidan dalillar. *Journal of International Trade and Economic Development*, 27(5), 527-548. <https://doi.org/10.1080/09638199.2017.1415607>
17. Wagner, J. (2012). Xalqaro savdo va firma samaradorligi: 2006 yildan keyin empirik tadqiqotlarning sharhi. *Review of World Economics*, 148(2), 235-267. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-011-0116-8>
18. Jahon banki. (2022). Jahon rivojlanish hisoboti 2022: Teng huquqli tiklanish uchun moliya. Jahon banki nashriyoti. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/408661644986413472>
19. Jahon banki. (2023). Korxonalar so‘rovi: O‘zbekiston 2024 mamlakat profili. Jahon banki guruhi. <https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreconomies/2024/uzbekistan?view=table&subGroup=-1&topic=24&countries=All+Economies%2F%2FAll+Economies%2F%2F2024%2F%2F199%2F%2Fnull&subtopic=29®ions=Europe+%26+Central+Asia&IndicatorIds=134%2C130%2C235>
20. Jahon Savdo Tashkiloti. (2023). Qo‘shilish: O‘zbekiston ishchi guruhi-holat hisoboti. JST Hujjati WT/ACC/UZB/17. JST Kotibiyati.
21. Jahon Savdo Tashkiloti. (2024). Jahon savdo statistik sharhi 2024. JST nashrlari. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2024_e/wts2024_e.pdf
22. Xitoy Milliy Statistika Byurosi. (2024). China statistical yearbook 2024. NBS. <https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexeh.htm>
23. Vetnam Statistika Bosh Direktsiyasi. (2024). Statistical yearbook of Vietnam 2023. GSO. <https://www.nso.gov.vn/en/default/2024/07/statistical-yearbook-of-2023/>

